

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОФАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva,
Fargʻona davlat universiteti
shahzodayigitaliyeva1999@gmail.com.

XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN OʻRNI

For citation: Shahzoda Yigitaliyeva. KHONZODABEGIM AND HIS ROLE IN THE TEMURIAN STATE. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.31-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610048>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Xonzodabegimning Amir Temur va temuriylar davlati siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi oʻrni tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida oʻrganilgan. Jahon tarixshunosligida malikaning siyosiy faoliyati tadqiqi va tahlili haqida bir qator fikr-mulohazalar bildirib oʻtilgan. Shu bilan birga malikaning kelib chiqishi, Amir Temurning Xorazmga amalga oshirgan harbiy yurishlari, Yusuf Soʻfi bilan bilan tuzilgan bitimning ahamiyati haqida soʻz boradi. Malikaning Muhammad Sulton va Xalil Sulton mirzolarining siyosiy faoliyatiga taʼsiri atroflicha tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Sevinbeka, Xonzodabegim, Oq Soʻfi, Husayn Soʻfi, Yusuf Soʻfi, Jahongir mirzo, Muhammad Sulton, Xalil Sulton, Xorazm malikasi, Amir Temur, Abdurazzoq Samarqandiy, Muʼiniddin Natanziy, “Temuriy malikalar”, T.Fayziev, Tus, oʻlpon, chingiziylar, Klavixo, Mironshoh mirzo, Shohrux mirzo, Safo mugʻanniy, bazmlar.

Шахзода Йигиталиева,
Ферганский государственный университет
shahzodayigitaliyeva1999@gmail.com.

XONZODABEGIM И ЕГО МЕСТО В ГОСУДАРСТВЕ ТЕМУРИДОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на основе исторических источников и научной литературы исследуется роль Ханзоды Бегум в политической, социально-экономической жизни Амира Темура и государства Тимуридов. В мировой историографии высказан ряд мнений по поводу исследования и анализа политической деятельности королевы. При этом обсуждаются происхождение принцессы, военные походы Амира Темура в Хорезм, значение сделки, заключенной с Юсуфом Суфи. Подробно анализируется влияние Малики на политическую деятельность Мухаммада Султана и Халила Султан-мирзы.

Ключевые слова: Севинбека, Ханзодабегим, Ак Софи, Хусейн Софи, Юсуф Софи, Джахангир Мирза, Мухаммад Султан, Халил Султан, царица Хорезма, Амир Темур,

Абдураззак Самарканди, Муиниддин Натанзи, «Царицы Тимуридов», Т. Файзиев, Тус, олпон, Чингизис, Клавиho, Мироншах мирзо, Шахрух мирзо, Сафо музыка, вечеринки.

Shahzoda Yigitaliyeva,
Fergana State University
shahzodayigitaliyeva1999@gmail.com.

KHONZODABEGIM AND HIS ROLE IN THE TEMURIAN STATE

ABSTRACT

This article studies the role of Khonzodabegim in the political, socio-economic life of Amir Temur and the Timurid state based on historical sources and scientific literature. A number of opinions are expressed about the study and analysis of the political activities of the queen in world historiography. At the same time, the origin of the queen, Amir Temur's military campaigns in Khorezm, the significance of the agreement with Yusuf Sufi are discussed. The influence of the queen on the political activities of the princes Muhammad Sultan and Khalil Sultan is analyzed in detail.

Index Terms: Sevinbeka, Khonzodabegim, Aq Sufi, Husayn Sufi, Yusuf Sufi, Jahongir Mirzo, Muhammad Sultan, Khalil Sultan, Queen of Khorezm, Amir Temur, Abdurazzok Samarkandi, Mu'iniddin Natanzi, "Temurid Queens", T. Fayziev, Tus, tribute, Genghis, Klaviho, Mironshah Mirzo, Shahrukh Mirzo, Safo Muganni, parties.

1. Dolzarbligi:

O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishganidan so'ng mamlakat tarixi, xalqimiz madaniy, ma'rifiy merosini chuqur hamda har tomonlama o'rganish uchun keng imkoniyat va shart-sharoitlar yaratildi. Istiqlol sharofati bilan o'tmish voqeligi, tarix faniga bo'lgan munosabat davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Zero, tarixiy ildizlari ming yilliklarga borib taqaluvchi, o'ziga xos moddiy va ma'naviy madaniyat yaratgan xalqimiz o'tmishini o'rganish, o'sib kelayotgan avlodni ana shu tarix ilmi bilan boyitish, ular ongida tarixiy xotiraga nisbatan katta ehtirom, g'urur ruhini yuksaltirish dolzarb masalalardan biridir. XXI asr zamonaviy taraqqiyot yo'lida ildam qadam tashlayotgan O'zbekiston uchun globallashuv davrida o'sib kelayotgan avlodlarni ma'naviyat va ma'rifat g'oyalari asnosida ulg'aytirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishini tashkil etmoqda. Mazkur g'oyalarni singdirishni esa faqat ma'naviyatning asosi bo'lgan tarix ilmi orqali amalga oshirish mumkin. Shuningdek, keyingi yillarda xalqimiz boy tarixiy o'tmishini manbalarga tayangan holda chuqur va har tomonlama o'rganish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Xonzodabegimning Amir Temur davlatining ichki va tashqi siyosatida, diplomatik munosabatlarning samarali yo'lga qo'yilishida dargoh va devon ishlaridagi faoliyatini manbalar asosida chuqur ilmiy tahlil etish, uning shahzodalar tarbiyalash borasida amalga oshirgan ishlari tarixini o'rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblandi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Mazkur masalaning nazariy asoslari sifatida mamlakatimiz va xorijiy tarixshunos olimlari B.Axmedov, B.Usmonov, M.Abduraimov, A.Muhammadjonov, A.Ziyo, Sh.O'ljayeva, U.Abdullayev, O.Bo'riyev, E.Azimov, X.Dadaboyev, A.Yu.Yakubovskiy, I.M.Mirgaliyev va boshqa zamonaviy tadqiqotchilarning nazariyalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bu mavzu bo'yicha olib borilgan tadqiqotlardan biri T.Fayziyevning "Temuriy malikalar" asari hisoblanadi. Bu tadqiqotda muallif ko'plab Temuriy malikalar qatori Xonzodabegimga ham to'xatalib o'tadi. Sh.O'ljayeva o'zining "Amir Temur diplomatiyasi" kitobida Sohirqironning olib borgan diplomatik aloqalariga umumiy tavsif bergan. Shuningdek, muallif Xonzodabegimga faoliyatiga ham to'xatalib o'tadi. Amir Temur tarixi haqidagi eng mashhur asarlardir biri Sharafuddin Ali Yazdiyning (1454 yilda vafot etgan) "Zafarnoma" asaridir [1]. Ushbu asar Nizomuddin Shomiyning shu nomdagi kitobi asosida yaratilgan bo'lsa-da, unga ko'plab qo'shimchalar va aniqliklar kiritganligi, yangi materiallar bilan boyitganligi bilan ahamiyatlidir. Asar Amir Temurning nabirasi, Fors viloyati hokimi Ibrohim mirzo rahbarligida yaratilgan. Asarning manbaviy asosini mustahkamlash uchun

muhim siyosiy voqealar va janglarning ishtirokchisi bo'lgan 1000 ortiq shohlardan 50 nafar kotib tomonidan yozib olingan ma'lumotlar jamlangan. Ushbu ma'lumotlar qiyosiy tahlil qilinib, qayta qayta o'rganilib, ishonchliligi tasdiqlangach, yangi yozilayotgan asarga kiritilgan. Qolaversa, kitobning bironta bo'limi yakunlanganda, u saroyda tashkil etilgan majlisda ishtirok etgan davlat arboblari, olimlar va Temurning safdoshlari bo'lgan amirlar tomonidan muhokama qilinib, bo'limga tegishli qo'shimchalar va aniqliklar kiritganlar. Asarda malika haqida anchayin qimmatli ma'lumotlar keltirilgan [2].

3. Tadqiqot natijalari:

Xonzoda begimning asl ismi Sevinbeka (1411.3.11. Tus) bo'lib, Xorazm malikasi edi. U Oq So'fining qizi bo'lib, O'zbekxonning nabirasi. Sevinbeka tarixiy manba va ilmiy adabiyotlarda Xonzodabegim nomi bilan mashhur bo'lgan. 1371-yilda Amir Temur Xorazmga bostirib kirgan va Husayn So'fi bilan jang qilgan. Husayn So'fi jangda mag'lub bo'lganidan keyin qal'aga yashirinadi [3]. Qamal vaqtida u 1372-yil 5-yanvarda vafot etgan va uning o'rniga Xorazm taxtiga o'tirgan Yusuf So'fi Amir Temur bilan sulh imzolagan [4]. Bitimga muvofiq, Yusuf So'fi jiyani Sevinbekani Amir Temurning o'g'li Jahongir mirzoga turmushga berishga rozilik bildiradi. Shundan keyin, Amir Temur qamalni bo'shatib, Samarqandga qaytadi. Malika Xonzodabegim Amir Temurning maxsus buyrug'iga ko'ra elchilar bilan katta hurmat ko'rsatilib, 1374-yilda izzat-ikrom bilan Samarqandga keltirilgan va Jahongir mirzoga nikohlab berilgan. Ularning nikohidan Muhammad Sulton Mirzo tug'ilgan. Uning Sohibqironga kelin bo'lishi haqida xalq orasida bir qator qiziqarli hikoyalar mavjud. Masalan, H.Nazirovaning ta'kidlashicha, o'sha mashhur to'yning og'zaki tarixi saqlanib qolingan. Safo mug'anniy nomi bilan tanilgan qo'shiqchi Safo Olloberganov va Tamaraxonim hamkorligida ijro etilgan. Bu vaqtda Safo mug'anniy Xorazmda Jahongir mirzo tomonidan aytilgan qo'shiqni Tamaraxonimga o'rgatgan. Mazkur qo'shiq 1935-yilda London shahrida o'tkazilgan festivalda ijro etilgan va oltin medalga sazovor bo'lgan [5].

1376-yilda Jahongir mirzo vafot etadi. Amir Temur kelinini nihoyat darajada hurmat qilgan va alohida e'tibor qaratgan. Uning o'ta zukkoligi, tadbirkorligi va davlat boshqaruvida mahoratli ekanligi hukmdorning e'tirofiga sazovor bo'lgan.

Shuningdek, Sohibqiron malikani O'zbekxon avlodidan ekanligini hisobga olib, mamlakatning legitimligini ta'minlash maqsadida uni o'z xonadonida saqlab qolishga harakat qilgan. Xonzoda begim 1383-yilda Amir Temurning uchinchi o'g'li Mironshoh nikohiga kirgan. Mironshohdan Xalil Sulton mirzo dunyoga kelgan. Klavixo o'zbek ayollarining ochiq va erkin holda yurib, erkaklar bilan bimalol suhbatlashganlarining guvohi bo'lgan [6]. U xotin-qizlarning ziyofatlarda erkaklar qatori qatnashganlikari va ular bilan o'yin-kulgi qilganliklarini yozgan. Hatto saroy malikalariga shu darajada mustaqil fikr yuritish va erkmlk berilganki, ular o'zlari yashab turgan joylarida to'y-tomoshalarni uyushtirganlar [7]. Masalan, 9 oktabrda Sohibqironning katta o'g'li Mironshohning xotini Xonzoda yaqin qarindoshlaridan birining nikoh to'yi munosabati bilan ko'p odamlar va elchilarning ishtirokida ziyofat bergan. Bunda Saroymulxonim va boshqa ko'p ayollar qatnashganlar. Klavixoning so'zicha, Xonzoda ko'rinishidan qirq yoshlar chamasidagi qotmadan kelgan ayol hisoblangan [8]. U o'tirgan supada ustma-ust taxlangan ko'rpachalar yozilib, istagan vaqtda ularga yonboshlagan. Avalgi ziyofatdagiga o'xshash dasturxonlar pishirilgan go'shtlar, turli taomlar va shirinliklar bilan yasatilgan. Go'shtlar zarhallangan supralarda olib kelingan. Ular shu darajada ko'p ediki, supralarni uch yuztagacha odamlar ko'targanlar. Saroymulxonim elchilarga alohida e'tibor bergan va huzuriga chaqirib samimiy ravishda mehmon qilgan. 1407-yilda Xonzodabegim Makkatullo ziyoratiga ketgan. Ziyoratdan qaytgach, Abdurazzoq Samarqandiyning ma'lumotiga qaraganda o'g'li, 1411-yilda Tus shahrida Xalil Sulton mirzoning o'limidan bir necha kun ilgari vafot etgan [9].

4. Xulosalar

Amir Temur malikalarga yuqori hurmat ko'rsatgan va ularga qator imtiyozlar berilgan. Xonzodabegim katta yer-mulk egasi bo'lgani uchun ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotning yuksalishiga homiylik qilgan. Saroyda ham uning obro'si anchayin yuqori bo'lgan.

Iqtiboslar/Сноски/ References:

1. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma / Soʻz boshi, tabdil, izohlar va koʻrsatkichlar mualliflari A.Ahmad va H.Bobobekov. –T.: Sharq, 1997. B. 262. [Sharafuddin Ali Yazdi. Zafarnoma / The beginning of the word, translation, comments and indicators are the authors of A.Ahmad and H.Bobobekov. –T.: East, 1997. P. 262]
2. Ibn Arabshoh. Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur: Temur tarixida taqdir ajoyibotlari. /Soʻz boshi, arab tilidan tarjima va izohlarni U. Uvatov tayyorlagan. 1-kitob. - T. : Mehnat, 1992. - B. 11. [Ibn Arabshah. The wonderful history of al-maqdur fi Taimur: miracles of fate in the history of Timur. / Introduction, translation from Arabic and comments prepared by U. Uvatov. 1 - book. – T.: Labor, 1992. - P. 11.]
3. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlaʼ us-saʼdayn va majmaʼ ul-bahrayn / Fors – tojik tilidan tarjima, kirish soʻz va izohi lugʼatlar tarix fanlar nomzodi A. Oʻrinboevniki. - T.: Fan. 1969. B. 124-125; Fasix Xavafi. Mudjmal-i Fasixi / Per. predis., primech. i ukazateli D. Yu. Yusupovoy. – T.: Fan, 1980. S. 149. [Abdurazzaq Samarkandi. Matla' us-sa'dayn and majma' ul-bahrayn / Translation from Persian-Tajik language, introduction and commentary by A. Orinboev, Candidate of History. – T.: Science. 1969. P. 124-125; Fasikh Khawafi. Mudjmal-i Fasixi / Per. predis., primech. i indicator D. Yu. Yusupova. – T.: Science, 1980. P. 149.]
4. Темур тузуклари. / Таҳрир ҳайъати: Б.Абдуҳалимов ва бошқ. Форсча матндан А.Соғуний ва Ҳ. Кароматов тарж. – Т.: Оʻzbekiston, 2012. – 184 б. [Timur's rules. / Editorial board: B. Abduhalimov et al. From the Persian text by A. Soghuni and H. Karomatov translation. – T.: Uzbekistan, 2012. - 184 p.]
5. Амир Темур Кўрагон. Темур тузуклари. / сўз боши, тадбил, изоҳ муаллифлари Ҳ.Н.Бобобеков, А.Қурбонбеков, И.Сулаймонов. – Т.: Fan va texnologiya, 2014. – 196 б.[Amir Temur Koragon. Timur's rules. / the authors of the introduction, translation, commentary H.N. Bobobekov, A. Gurbanbekov, I. Sulaymonov. – T.: Science and technology, 2014. – 196 p.]
6. Фасих Хавафи. Муджмал-и Фасихи / Пер. предис. примеч. и указатели Д.Ю.Юсуповой. – Т.: Фан, 1980. – 346 с. [Fasikh Khawafi. Mudjmal-i Fasixi / Per. Predis. primech. i indicator D. Yu. Yusupova. – T.: Science, 1980. - 346 p.]
7. Risu.Ch. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Muzeum.Vol.III. London. 1883. - P.1062a -1064b. [Risu.Ch. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Muzeum]
8. Shiro Ando.Timuridishe Emirewachdem Muʼizz al-ansab. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1992. S. 51. [Shiro Ando.Timuridishe Emirewachdem Muʼizz al-ansab. Berlin: Klaus Schwarz Verlag]
9. P.Soucek. Eskandar bʼOmar-Shayx bʼTimur: A Biography //Oriente Moderno.Volume 1, - Roma, 1997. - P. 73-87. [P.Soucek. Eskandar bʼOmar-Shayx bʼTimur: A Biography //Oriente Moderno].
10. T.V.Lents. Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture.//. Leiden and New York, 1992. pp.116-131. [T.V.Lents. Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture].

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000